

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11474657>

TALABALARDA REFLEKSIYANI SHAKLLANTIRISHDA PSIXOLOGIK YONDASHUVLAR

Donayeva Shaxnoza Abduraimovna

Termiz davlat universiteti

Boshlang'ich ta'lim kafedrası o'qituvchisi

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada zamonaviy pedagogik talablardan biri bo'lgan refleksiya haqida gap boradi. Unda o'qituvchining reflektiv qobiliyatini shakllantirishga, ulardagi kamchiliklarni aniqlashga, reflektiv qobiliyatga ega bo'lish natijalari, refleksiyaning holati pedagogik-psixologik jihatidagi talqinidagi natijalari hamda jahon psixolog va pedagogik olimlarining fikr va mulohazalari keltirib o'tilgan.*

***Kalit so'zlar:** refleksiya, pedagog kasbi, tahliliy-tanqidiy psixologik hodisa, tafakkur, tasavvur, refleksiv mahorat.*

Ta'lim tizimini tubdan takomillashtirishda, asosan, biri ikkinchisidan ahamiyati kam bo'lmagan ikki yo'nalish bo'yicha negizli tadqiqotlar olib borishni taqozo etadi. Birinchi yo'nalish ta'lim tizimining barcha bo'g'inlarini qamrab oladi hamda mazkur bo'g'inlarda faoliyat ko'rsatayotgan barcha pedagog kadrlarni zamonaviy pedagogik texnologiyalar va innovatsiyalarni joriy etgan holda dars jarayonlarini tashkil qilishni nazarda tutadigan maxsus dasturlar asosida qayta tayyorlashdan iboratdir. Bu yo'nalishga milliy ta'lim tizimimizning barcha bo'g'inlaridagi pedagogik amaliyotlarni tadqiq etuvchi mutaxassislar jalb etilishi kerak. Binobarin, bu yo'nalish juda ko'p vaqt va inson resurslarini talab qiladigan jarayondir. Ikkinchi yo'nalish esa pedagogik amaliyotga yangicha yondashish asosida ta'lim olgan yosh pedagoglarni amaliyotga faol jalb qilishdan iboratdir. Bu yo'nalish ta'limning quyi va o'rta bo'g'inlari uchun pedagog kadrlarni tayyorlashga mas'ul bo'lgan oliy va o'rta maxsus ta'lim muassasalarida ta'lim jarayonlarini takomillashtirish usullari bo'yicha tadqiqotlarni o'z ichiga oladi. Bu har ikki yo'nalishni birlashtirib turuvchi omillar qatoriga asosiy maqsadlarning yagonaligi va tadqiqot ob'ektlarining umumiyligini kiritish mumkin.

Refleksiyaning hodisa sifatidagi tabiati, o'ziga xosligi, ta'limni rivojlantirishdagi imkoniyatlari, ichki tarkibi zamonaviy ta'lim tizimi talablari asosida dars jarayonlarini tashkil qilish amaliyoti uchun juda muhim ekanligi ko'plab tadqiqotlarda o'z isbotini

topgan. Refleksiyaning mohiyati va o'ziga xos jihatlarini o'rganish turli darajalarda olib boriladi. Biz bu darajalarning ahamiyatini nazariy, uslubiy va amaliy kabi turlarga ajratgan holda o'rganamiz. Qolaversa, mazkur yondashuv asosida o'rganish refleksiyaning turli tasnifga mansub mutaxassislarda namoyon bo'lish shakllarini aniqlash imkonini beradi. O'qituvchi-pedagoglarning va ta'lim-tarbiya sohasiga aloqador boshqa turdagi mutaxassislarning faoliyat sifatini baholashda refleksiya mezon sifatida qaraladi. Ya'ni reflektivlik darajasi yuqori bo'lgan mutaxassisda tanqidiy tafakkur, o'z-o'zidan qoniqmaslik va doimiy izlanishda bo'lishga intilish ko'nikmalari yuqoriroq bo'ladi. Mohiyatiga ko'ra, pedagoglik kasbi insondan doimiy ijtimoiy faollikni talab etadi. Ya'ni, o'qituvchi-pedagog har bir ish kunining faol qismida o'quvchilar, kasbdoshlar, ota-onalar bilan o'z xizmat vazifasi yuzasidan doimiy muloqotda bo'lib turadi. Bu muloqotlarning har bir ko'rinishi ikki yoqlamalik xarakteriga ega bo'lib, ularda o'qituvchi har doim tinglovchi va so'zlovchi maqomida ishtirok etadi. Ushbu muloqotlarning o'qituvchi faoliyati uchun ijobiy ahamit kasb etishi uchun unda yuqori darajadagi reflektiv mahoratning bo'lishi zarur.

Reflektiv mahoratga ega bo'lish natijasida o'qituvchi: -bajarishi lozim bo'lgan barcha o'quv, tarbiyaviy, ijtimoiy vazifalarining ko'lami va darajasini bilib oladi; -o'zi uchun o'quvchilarga, ota-onalarga ijobiy ma'noda ta'sir etuvchi faoliyat mexanizmini shakllantiradi; -dars jarayonlarini tashkil etishda o'quvchilarning talablari asosida shakllana boradigan ish tajribasiga ega bo'ladi. Demak, aytishimiz mumkinki, refleksiya — bu o'qituvchining o'z faoliyati va sodir etadigan o'quv, tarbiyaviy va ijtimoiy xatti-harakatlariga baho berishigina emas, balki o'zini boshqalar (o'quvchilar, ota-onalar, hamkasblar) qanday qabul qilayotganlarini aniqlab olish imkonini beruvchi 67 xususiyatdir. O'z-o'zini reflektiv tahlil eta oladigan o'qituvchi-pedagog ongli ravishda takomillashib borgani barobarida tashkil etiladigan pedagogik jarayonlarini ham mukammallashtirib boradi. Refleksiyaning xuddi shu shakldagi talqini pedagogik faoliyatda muhim ahamiyatga ega ekanligini hisobga olib, pedagogika va psixologiya fanlarida ongli ravishda sodir etiladigan tahliliytanqidiy psixologik hodisaning ta'lim muassasalarida dars jarayonlarini tashkil etishdagi ahamiyati o'rganiladi.

Ko'pgina tadqiqotchilar fikrlashdagi refleksiya inson tasavvurining xuddi o'sha insonga bo'lgan munosabati aks etadi deb hisoblaydilar. Aksar hollarda, inson o'z xatti-harakatlarini tahlil etar ekan, o'zida yangi xususiyatlar kashf etib boradi, hozirgacha orttirgan, lekin yuzaga chiqishi uchun yetarlicha psixologik shart-sharoitlar yaratilmagan ko'nikma va odatlarini kashf etadi. Inson o'z tafakkuri va tasavvurining yangi tashkil etuvchilarini anglab oladi. Bunday tashkil etuvchilarga hal etilishi ko'zda tutilgan, ammo hal etilmagan vazifalarni saralash, fikrlashda nomuhimdan muhimga intilish, atrofdagi ashyo va hodisalarning yangi qirralarini anglash, mulohazalarni

ramzlar vositasida olib borish kabi psixologik xususiyatlar kiradi. Mutaxassislarning (Galperin P.YA., Danilov V.L., Elkonina B.D va boshqalar) qayd etishlaricha, “donishmand-pedagog” norasmiy maqomiga ega bo‘lish uchun refleksiv muhitda o‘z tajribasini oshirib borgan o‘qituvchi-pedagog kuzata bilish va o‘z vaqtida anglab olish, narsahodisalarning tub mohiyatini tez idrok etish va tegishli qaror chiqarish, har qanday ma’lumot hamda axborotni tez qabul qilib, tahlil eta bilish, har qanday nuqtai nazar yoki farazni ma’lumot o‘rnida qabul qila olish, xizmat o‘rnida sarishtali va muomalada namunali bo‘lish va shu kabi shaxsiy hamda professional fazilatlar egasi bo‘lishi kerak.

Refleksiya o‘z faoliyatini yaqin kelajak va uzoq muddatli istiqbolni nazarda tutgan rejalar asosida qurishga intilgan har bir shaxs uchun zarur bo‘lgan xususiyatdir.

Xulosa qilib aytganda, refleksiya o‘qituvchini kasbiy faoliyatini shakllantirishda kasbga, kasbdoshlariga, o‘quvchilariga umuman olganda kasbiy faoliyatida uchraydigan barcha odamlar bilan yaxshi muomilada bo‘lishini, ularning kasbiy qiziqishini oshirishni takomillashtiradi hamda insondagi psixologik holatini takomillashtirga va ularni o‘rganish uchun o‘qituvchiga imkoniyatlar eshigini ochish uchun xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. SHedrovitskiy G.P. Kommunikatsiya, deyatelnost, refleksiya // Issledovaniye rechi i mislitelnoy deyatelnosti. - Alma-ata, 1974. 12-28 str.
2. Kenjaboyev Abdusalim Erkaboyevich, Saidova Parvina Mirzo k,izi, O‘qituvchining kasbiy mahorati va pedagogik refleksiya, “Zamonaviy ta’lim / Sovremennoye obrazovaniye”, 2021, 8 (105)
3. Yo‘ldoshev S. Boshlang‘ich ta’lim talabalarini kreativ yondashuv asosida texnologik ta’limga tayyorlash metodikasi. Ped.fan.bo‘yicha fal.dokt. dissertatsiya. Qarshi-2021. 92-b. 144 b.)
4. Refleksiya – kak visshaya sposobnost samoosnki», A.V. Karpov, str-6, Vestnik KGU.
5. SHedrovitskiy G.P. Kommunikatsiya, deyatelnost, refleksiya // Issledovaniye